

CƠ CẤU LẠI CÁC NGÀNH KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền, ID

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17217401

Tóm tắt:

Chuỗi giá trị của các ngành kinh tế thường bao gồm bốn công đoạn cơ bản: cung ứng nguyên liệu, sản xuất sản phẩm trung gian, lắp ráp và phân phối. Mỗi công đoạn cần được tổ chức tại những địa điểm có lợi thế so sánh nhằm tối ưu hóa chi phí. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động thu hút đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh chưa có định hướng rõ ràng và thiếu tiêu chí cụ thể cho từng công đoạn ưu tiên. Thực tế cho thấy, trên địa bàn Thành phố vẫn tồn tại song song nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, kém thân thiện môi trường với các doanh nghiệp công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và bền vững. Dù giá trị gia tăng những năm gần đây có cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc chưa định hình rõ tiêu chí thu hút đầu tư, dẫn đến định hướng trang bị cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất – kinh doanh còn mờ nhạt, làm chậm tiến trình hiện đại hóa công nghiệp. Do đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là Thành phố cần sớm công bố quy hoạch phát triển công nghiệp với định hướng cụ thể về các công đoạn ưu tiên thu hút đầu tư cho từng nhóm ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, cần triển khai đầu tư hạ tầng phù hợp, đồng thời thiết lập cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển theo đúng định hướng. Song song, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động sang các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển mới.

Từ khóa: chuỗi giá trị, đầu tư hạ tầng, định hướng phát triển.

Restructuring the Economic Sectors of Ho Chi Minh City

Abstract

The value chains of economic sectors typically consist of four basic stages: raw material supply, intermediate product manufacturing, assembly, and distribution. Each stage should be organized in locations with comparative advantages to optimize costs. However, in recent years, investment attraction in Ho Chi Minh City has lacked clear orientation and specific criteria for prioritizing stages. In practice, the city still witnesses the coexistence of enterprises using outdated, environmentally unfriendly technologies alongside those applying advanced technologies that generate higher and more sustainable value-added. Although value-added has improved in recent years, it remains relatively low.

The key reason lies in the absence of well-defined investment criteria, which has resulted in vague infrastructure development planning for production and business, thereby slowing down the city's industrial modernization process. Therefore, it is urgent for Ho Chi Minh City to announce an industrial development plan that clearly identifies priority stages of investment attraction for each economic sector. Based on this, the city should implement infrastructure projects aligned with development orientations while establishing mechanisms to encourage enterprises to invest accordingly. At the same time, policies should be introduced to support businesses in shifting toward sectors consistent with new development directions.

Keywords: value chain, infrastructure investment, development orientation.

1. Bối cảnh

Sau nhiều năm hội nhập, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá ổn định và luôn giữ vững vai trò thúc đẩy các địa phương lân cận phát triển. Thành phố tập trung nhiều trung tâm thương mại phân phối hàng hoá lớn nhất cả nước. Nhiều địa phương khác trong cả nước chọn thành phố là nơi tiêu thụ hàng hoá chủ yếu ở hầu hết các ngành. Tuy nhiên, những năm gần đây hệ vai trò của Thành phố ngày càng mờ nhạt. Các doanh nghiệp lớn của Thành phố có xu hướng tìm nơi khác sản xuất kinh doanh, vì cơ sở hạ tầng quá tải, môi trường kinh doanh ngày càng kém hấp dẫn, chi phí sản xuất tăng cao.

Thành phố không còn phù hợp cho sản xuất các ngành thâm dụng lao động. Trong khi đó, việc định hình xu hướng sản xuất tương lai chưa được hình thành rõ nét. Cần quy hoạch ngành rõ ràng với những tiêu chí thu hút đầu tư cụ thể, cơ sở hạ tầng hỗ trợ tương thích và cơ chế thu hút và trợ giúp doanh nghiệp rõ ràng. Bài nghiên cứu này tiếp cận phân tích chuỗi giá trị các ngành nhằm đề xuất lĩnh vực ưu tiên đầu tư và hướng xử lý những lĩnh vực kinh doanh không phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

2. Thực trạng các công đoạn sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Phát triển công nghiệp có xu hướng chậm lại

TPHCM có nhiều điều kiện để trở thành địa phương giữ vai trò “đầu tàu” về kinh tế nhờ vị trí thuận lợi, hội tụ được dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (DN) như sân bay, cảng biển, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện... Giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 32,3% trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 16% toàn quốc. Tuy nhiên, những năm gần đây, chỉ số sản xuất công nghiệp của TPHCM có xu hướng giảm, thấp hơn Thành phố Hà Nội và mặt bằng chung cả nước.

Hình 1. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp TPHCM trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và toàn quốc

Nguồn: Niên giám thống kê 2021.

Hình 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp của TPHCM so với cả nước 2015-2021

Nguồn: Niên giám thống kê (2021).

2.2. Xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chủ yếu phụ thuộc FDI

Khu vực FDI ngày càng giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu của TPHCM. Năm 2011, TPHCM xuất khẩu 28,18 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực FDI chỉ đóng góp 7,67 tỷ đô la Mỹ, các mặt hàng mạch điện tử, chip điện tử xuất khẩu chỉ 0,45 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2021, xuất khẩu của TPHCM là 40,3 tỷ đô la Mỹ, FDI xuất 26,29 tỷ đô la Mỹ, các mặt hàng mạch điện tử, chip điện tử xuất khẩu chỉ 13,0 tỷ đô la Mỹ.

Hình 3. Đóng góp xuất khẩu FDI và các mặt hàng điện tử, chip điện tử 2011-2021

Nguồn: UN Comtrade

2.3. Chưa tạo được sự cộng hưởng giữa FDI với DN nội địa

Năm 2021, Thành phố cấp phép 665 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (cả nước 1818 dự án), chiếm 36% số dự án đăng ký cả nước. Tổng vốn đăng ký 7.183,3 triệu đô la Mỹ (cả nước 38.854,3 triệu đô la Mỹ), chiếm 18% tổng vốn đăng ký cả nước. Tuy nhiên, việc thu hút FDI có tác động “chèn lấn” đối với doanh nghiệp bản địa, chứ chưa tạo được hiệu ứng lan toả như mong đợi. Lĩnh vực nào có doanh nghiệp FDI tham gia nhiều, thì doanh nghiệp bản địa ngày càng thu hẹp hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Doanh nghiệp FDI đóng góp chủ yếu vào kim

ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp bản địa chỉ xuất khẩu trong các lĩnh vực ít có sự tham gia của FDI. Sản xuất thay thế nhập khẩu chưa biểu hiện rõ nét, phần lớn máy móc thiết bị, nguyên liệu, linh kiện đầu vào chủ yếu nhập khẩu nên việc cân thương mại chậm được cải thiện.

Kỳ vọng lớn nhất của chính sách thu hút FDI là tạo ra động lực thúc đẩy hình thành nền tảng công nghiệp quốc gia vững chắc. Theo đó, hình thành được hệ thống các doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi giá trị đầy đủ của ngành hoặc hoạt động trong những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp FDI vào TPHCM chủ yếu nhằm khai thác lao động rẻ, sự dễ dãi trong quản lý nhà nước về môi trường. Chưa tạo được sự cộng hưởng đối với khối doanh nghiệp bản địa, dòng vốn vào ra thường bất ổn bởi thiếu nền tảng doanh nghiệp cung ứng phụ trợ để giữ chân họ.

Kinh nghiệm thu hút FDI ở nhiều quốc gia cho thấy, yếu tố quyết định lựa chọn vị trí đầu tư của FDI là môi trường kinh doanh hội đủ các yếu tố về kết nối hạ tầng, nhân lực, nhà cung ứng, sự năng động của chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý trong đầu tư. Khi tạo ra môi trường làm ăn hấp dẫn thì tự khắc FDI sẽ đến. Việc ưu đãi về thuế và mặt bằng cho FDI sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh, càng tạo ra tác động “chèn lấn” đối với doanh nghiệp bản địa và tham nhũng trong công tác cấp phép đầu tư.

Vì vậy, các DN nội địa chưa có cơ hội nâng tầm từ thu hút FDI, vẫn duy trì phương thức sản xuất gia công, rất ít DN làm chủ được thiết kế, thương hiệu nên năng suất lao động, hiệu quả kinh tế thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Vì thế, nền kinh tế vẫn còn phát triển theo chiều rộng, chưa tập trung phát triển theo chiều sâu dựa trên nền tảng công nghệ. Tăng trưởng công nghiệp, thương mại chưa bền vững, có dấu hiệu suy giảm và phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI. Năng lực cạnh tranh của DN trong nước còn nhiều hạn chế, DN nhỏ và vừa với sức cạnh tranh yếu, thị trường đầu ra chưa ổn định, thiếu liên kết với DN lớn lại chiếm tỷ trọng lớn. Đây cũng chính là nỗi lo đằng sau những thành tựu thu hút được nhiều FDI sử dụng công nghệ cao. Bởi vì DN FDI thiếu vệ tinh cung ứng thì họ không thể bám rễ được.

2.4. Đầu tư hạ tầng chưa tạo đà phát triển

Tỷ lệ nhập cư vào Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước (21,9% năm 2021), cao hơn nhiều so với Hà Nội (6,3% năm 2021). Tỷ lệ nhập cư đang tăng nhanh những năm gần đây cho thấy áp lực tạo hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội rất lớn.

Hình 4. Tỷ lệ nhập cư của Thành phố Hồ Chí Minh so với Hà Nội

Đối mặt với thực trạng này, TPHCM phải nỗ lực hơn nữa để đầu tư hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học, viễn thông, dịch vụ tài chính, thương mại... để đáp ứng với áp lực tăng dân số, hình thành các thị trường giao dịch hàng hóa, tài chính... Nhưng tốc độ đầu tư diễn ra rất chậm, biểu hiện cụ thể như sau:

- Các dịch vụ hỗ trợ sản xuất của doanh nghiệp cũng chưa hoàn thiện, nên chưa tạo nền tảng vững chắc cho phát triển các ngành công nghiệp.

- Quỹ đất phát triển công nghiệp đang dần trở nên khan hiếm. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, cơ khí đơn giản, lương thực thực phẩm mất dần ưu thế trong tương lai, do đó cần cân nhắc phát triển những ngành này theo các công đoạn mà thành phố có lợi thế (như thiết kế, công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác có trình độ tự động hóa cao, điện tử và công nghệ thông tin).

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đang chịu sức ép quá tải trong khi ngân sách, nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng chưa tương xứng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 ước khoảng gần 1.830.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng nhu cầu vốn trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, chống ngập, cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị và các lĩnh vực khác thuộc 7 Chương trình đột phá của TPHCM khoảng 850.000 tỷ đồng, chiếm 46%. Tuy nhiên, khả năng ngân sách thành phố hiện chỉ đáp ứng được khoảng 20% tổng nhu cầu vốn đầu tư nêu trên. Trong khi đó, tính đến thời điểm tháng 4 năm 2018, TPHCM có 23 dự án đã hoàn tất ký kết Hợp đồng với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 71.127 tỷ đồng; trong đó: có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, 03 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 02 dự án thuộc lĩnh vực môi trường và 01 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

Những rào cản trong huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong nền kinh tế là nguyên nhân dẫn đến tồn tại nhiều vấn nạn như kẹt xe, ngập nước, tiền lương cho đội ngũ công chức không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống nên tinh thần làm việc chưa cao. Hơn nữa, các dự án xây dựng hạ tầng thành phố thông minh cũng gặp nhiều trở ngại, tiến độ thực hiện đầu tư chậm. Trong khi đó, dưới áp lực di dân đến TP ngày càng nhiều đòi hỏi sự đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế,... là rất lớn. Đồng thời,

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 là 441.024 tỷ đồng, tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản (chiếm 19%), công nghiệp chế tạo chiếm 17%, bán buôn và sửa chữa chiếm 16,9%. Nguồn vốn từ ngân sách chiếm tỷ trọng 13%, vốn từ dân cư và tư nhân chiếm 68%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 14% (năm 2020).

Hình 5: Cơ cấu vốn đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (2021)

Mặc dù vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng gấp 1,56 lần nhưng ngân sách dùng cho đầu tư phát triển lại tăng không đáng kể (từ 56.533 tỷ đồng năm 2015, xuống còn 53.721 tỷ đồng năm 2020). Qua đó cho thấy việc giải ngân vốn đầu tư phát triển của thành phố còn nhiều hạn chế, nhiều công trình, dự án phát triển hạ tầng chậm tiến độ ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Các công trình hệ thống hạ tầng giao thông tại Thành phố bao gồm đường bộ, đường sắt và hàng không đều chậm tiến độ. So sánh với quy hoạch giao thông vận tải TP. HCM được Thủ tướng phê duyệt (Quyết định số 568/QĐ-TTg), có thể nói tiến độ đầu tư các dự án đều chậm; chưa đáp ứng nhu cầu vận tải và đang là trở lực đối với sự phát triển của thành phố.

Tiến độ đầu tư các tuyến đường vành đai, quốc lộ, cao tốc và hướng tâm đều chậm, về đường bộ, trong số 3 tuyến vành đai (tổng chiều dài khoảng 351 km, đoạn trên địa bàn thành phố dài 117,6km), hiện vành đai 2 mới chỉ được đầu tư 51/64 km, vành đai 3 và 4 đang được nghiên cứu đầu tư trong khi tiến độ theo quy hoạch hoàn thành trước 2020. Các tuyến cao tốc, đến thời điểm này, chỉ đang khai thác 2/6 tuyến với chiều dài khoảng 95km/353km cao tốc theo quy hoạch, đạt tỷ lệ khoảng 27% so với kế hoạch.

Về đường sắt đô thị, tuyến số 1 đang trong quá trình xây dựng (khoảng 72% khối lượng). Tuyến số 2 đang triển khai đấu thầu các gói thầu xây dựng, tiến độ dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026. Các tuyến đường sắt đô thị còn lại và tuyến xe điện mặt đất đã lập xong dự án đầu tư để quản lý quỹ đất theo quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tuyến số 5 (giai đoạn 1) và tuyến số 3a hiện nay đã xác định được nguồn vốn đầu tư, cả hai dự án đang trong giai đoạn trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Theo thứ tự ưu tiên đầu tư, các tuyến số 1, 2 và số 5 (giai đoạn 1) phải được đưa vào khai thác vào năm 2020. Tuy nhiên với tình hình thực tế triển khai thì cả ba tuyến đều không hoàn thành.

Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông chậm tiến độ, các dự án đầu tư phát triển phục vụ cho y tế, giáo dục cũng chậm tiến độ. Nguyên nhân chính có thể kể đến đó là thiếu vốn giai ngân cho dự án và các hạn chế trong việc quản lý kém hiệu quả từ việc định giá dự án nhiều

sai lầm về giá, lập và thâm định thiết kế còn nhiều sai sót, sự chậm trễ đó là giai đoạn đầu thâu. Kế đến là các vấn đề trong thi công và giám sát các hạng mục thi công.

3. Định hình lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Định hình sản phẩm công nghiệp chủ lực

Thành phố cần tác nhất quán nguyên tắc “sự phát triển của mình có tác động lôi kéo sự phát triển của các địa phương lân cận”. Để đảm nhận được vai trò đó, TP phải đầu tư để hội đủ các điều kiện về dịch vụ hỗ trợ DN như trung tâm thương mại, phân phối hàng hóa, dịch vụ tài chính, viễn thông, vận chuyển, kho bãi; các cơ sở đào tạo nhân lực và nghiên cứu công nghệ như trường học, viện nghiên cứu; các dịch vụ như bệnh viện, khu du lịch, lưu trú và giải trí. Muốn vậy, cần thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp theo hướng liên kết vùng nhằm phát huy lợi thế so sánh của TPHCM. Các hoạt động liên kết dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính kết nối, đảm bảo khả năng lan tỏa công nghệ của DN TPHCM về các địa phương khác.

Để tạo ra nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp, TP nên xác định công đoạn cần tập trung trong chuỗi giá trị của mỗi ngành công nghiệp ưu tiên phát triển. TP nên đảm nhận khâu nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết kế, sản xuất sản phẩm công phụ trợ đòi hỏi công nghệ cao để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, lắp ráp sản phẩm đầu cuối và phân phối. Đây là những công đoạn có giá trị gia tăng cao, việc sản xuất chúng đòi hỏi công nghệ cao, nhân lực chất lượng cao, thân thiện với môi trường... Việc phát triển sản xuất các sản phẩm này có tác động lan tỏa đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác và kết nối được vệ tinh cung ứng thuộc TP và các vùng lân cận. Các khâu nguyên liệu, công nghiệp hỗ trợ thâm dụng lao động trình độ thấp, việc sản xuất chúng không đòi hỏi công nghệ cao... có thể liên kết với DN ở các địa phương lân cận để phát huy sức mạnh của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP cần hướng đến năng lực cạnh tranh toàn cầu đảm bảo có hệ thống phân phối hiệu quả, thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, công nghệ tinh vi, luôn cập nhật những phát minh sang chế. Đồng thời, đây cũng là những sản phẩm ưu tiên khuyến khích sản xuất trong chính sách của chính phủ.

Các thuộc tính cần có ở ngành công nghiệp chủ lực của TPHCM

- Có hệ thống phân phối hiệu quả về thời gian và chi phí.
- Có khả năng thích ứng nhanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
- Có công nghệ tinh vi
- Sản xuất theo hướng bền vững
- Có chính sách hỗ trợ tốt từ chính phủ

Ghi chú:

 Công đoạn ưu tiên phát triển của TPHCM

 Công đoạn liên kết với địa phương vệ tinh

Hình 6. Mô hình xác định lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư

Căn cứ vào các tiêu chí đó, sản phẩm công nghiệp chủ lực cho từng nhóm ngành đề xuất như sau:

- Dệt may và da giày: Sản phẩm chủ lực tập trung ở công đoạn khâu thiết kế, logistics, thương mại, các khâu hoàn tất vải bởi các công đoạn này đòi hỏi trình độ nhân lực cao, thân thiện với môi trường. Các công đoạn nguyên liệu như sợi-dệt nhuộm hoàn tất và thuộc da sẽ bố trí theo hướng liên kết vùng hoặc thu hút DN FDI có trình độ công nghệ cao.

- Cơ khí và hoá nhựa cao su: Sản phẩm chủ lực của hai nhóm ngành cơ khí và hoá nhựa cao su liên quan đến hầu hết cho các ngành còn lại. TP cần tập trung vào nghiên cứu, thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất cho các ngành công nghiệp và một số sản phẩm phụ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, được sản xuất với công nghệ cao, lao động chất lượng cao, thân thiện môi trường. Các sản phẩm phụ trợ còn lại và nguyên vật liệu liên kết với vệ tin lân cận hoặc nhập khẩu..

- Điện tử với công nghệ cao cần được xác định là sản phẩm chủ lực của thành phố từ sản phẩm phụ trợ đến sản phẩm đầu cuối. Bởi việc sản xuất các sản phẩm này cần sự cung ứng phụ trợ của các ngành điện tử, cơ khí khuôn mẫu, hóa/cao su kỹ thuật với công nghệ cao. Việc xác

định sản phẩm chủ lực của nhóm điện tử với công nghệ cao sẽ thúc đẩy các DN của TP và địa phương lân cận học hỏi và tiếp cận công nghệ khá tốt thông qua liên kết phát triển.

- Ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm: xác định sản phẩm chủ lực thuộc công đoạn chế biến đầu cuối, thương mại. Trọng tâm vào thắt chặt tiêu chuẩn sản xuất nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng nguyên liệu chế biến đạt chuẩn “sạch” và có “chứng nhận kiểm nghiệm”. Các công đoạn nguyên liệu, giết mổ, sơ chế cần liên kết với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Đồng Nai, Long An, Tiền Giang)

Sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm, dịch vụ tổng quát	Phụ trợ	Đầu cuối
Dịch vụ y tế, giáo dục	Điện tử, cơ khí và hoá nhựa cao su: Sản phẩm công nghiệp phụ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, được sản xuất với công nghệ cao, lao động chất lượng cao, thân thiện môi trường.	Cơ khí: Dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị phục vụ cho chế biến, chế tạo cho các ngành
Trung tâm phân phối, dịch vụ tài chính, logistics	Nguyên liệu tinh chế được sản xuất với công nghệ cao, lao động chất lượng cao, thân thiện môi trường.	Chế biến tinh lương thực thực phẩm: Sản phẩm đầu cuối của ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm.
Sản phẩm công nghệ phục vụ sản xuất và thương mại các ngành kinh tế		Dệt may và da giày: Sản phẩm thời trang thuộc công đoạn khâu thiết kế, logistics, thương mại, các khâu hoàn tất vải.

3.2. Phát triển “cụm liên kết ngành mở” và liên kết với doanh nghiệp FDI

Để phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, TPHCM cần xây dựng các cụm ngành công nghiệp mở (Cluster Industries) theo hướng liên kết vùng nhằm phát huy lợi thế so sánh của TPHCM. Cần đảm bảo tính kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của TP với doanh nghiệp vệ tinh ở các tỉnh lân cận, nhằm tạo sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp TP đối với các DN vệ tinh.

Quý đất phát triển công nghiệp của TPHCM dần trở nên khan hiếm nên cần rà soát lại quy hoạch lại các KCN, Khu Công nghệ cao theo hướng phát triển các cụm liên kết ngành cho sản xuất các sản phẩm chủ lực của TP.

Để giảm thiểu chi phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ chi phí đầu tư cho các công ty đầu tư hạ tầng để đổi lại sự ràng buộc về giá cho thuê thấp. Chẳng hạn như hỗ trợ đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng từ nguồn kinh phí thuộc chương trình kích cầu của Thành phố; được tăng mật độ xây dựng ở mức độ cho phép và chấp nhận được. Khi nhà đầu tư hạ tầng nhận hỗ trợ trong đầu tư xây dựng hạ tầng cần phải chịu các ràng buộc về giá cho thuê phải được quyết định bởi Hội đồng Thẩm định của Thành phố; Doanh nghiệp vào đầu tư phải đúng đối tượng.

Để các Cụm ngành công nghiệp hoạt động hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất đầu cuối với doanh nghiệp phụ trợ. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất đầu cuối của TPHCM chủ yếu là FDI nên có giải pháp kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ. Các biện pháp thúc đẩy mối liên kết này như sau:

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công thông tin công nghiệp hỗ trợ của TPHCM để kết nối dữ liệu với Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố.
- Tiếp tục hợp tác với các hiệp hội công nghiệp hỗ trợ của các nước để thực hiện kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp nội địa – FDI; Tổ chức gắn kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp CNHT, giữa doanh nghiệp CNHT với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, các tập đoàn đa quốc gia.
- Xúc tiến các chương trình hợp tác giữa Thành phố với các tỉnh/thành trong nước (đặc biệt đối với vấn đề nguồn nguyên liệu, sản phẩm CNHT cho sản phẩm chủ lực của TP. Nhất là quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ,... nhằm tránh tình trạng đầu tư, thu hút đầu tư trùng lặp, gây lãng phí, triệt tiêu động lực phát triển của nhau.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp phát triển vệ tinh cung ứng phụ trợ trong nước và phát triển hệ thống nhà cung ứng nội địa.

3.3. Thu hút FDI tạo nền tảng công nghiệp

Hướng đến mục tạo nền tảng công nghiệp vững chắc, phương châm xuyên suốt là thúc đẩy doanh nghiệp FDI là ăn sâu, bám rễ tại TP. Cần xác định cấu trúc chuỗi giá trị của mỗi ngành và đánh giá khả năng, mức tham gia của doanh nghiệp bản địa, từ đó xác định lĩnh vực cần ưu tiên thu hút FDI. Ưu tiên thu hút FDI có khả năng bổ khuyết cho nền kinh tế hoặc những khâu giữ vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị của ngành mà doanh nghiệp bản địa không đảm đương được (hạn chế các FDI có tác động chèn lấn doanh nghiệp bản địa). Với định hướng đó, dễ dàng thúc đẩy các FDI hợp tác với doanh nghiệp bản địa hoặc lôi kéo thêm vệ tinh cung ứng đi theo.

Theo đó, TP sẽ thu hút được doanh nghiệp FDI thế hệ mới với công nghệ cao, thân thiện với môi trường, năng suất cao,... Từ đó, sẽ tạo ra nhu cầu về lao động chất lượng cao để người dân có cơ hội làm việc với mức lương cao, nâng cao trình độ công nghệ và quản trị. Người lao động là nhân tố tạo ra sự lan toả về công nghệ kỹ thuật và quản lý. Khi người lao động có kinh nghiệm làm thuê cho FDI, họ có thể mang kinh nghiệm này đến lan toả cho doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là một trong những biện pháp góp phần lan toả giá trị tiến bộ của FDI cho nền kinh tế.

Trọng tâm của chính sách thu hút FDI là tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, kết nối hạ tầng, nhân lực, hệ thống cung ứng, dịch vụ công, logistics, ... giúp doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Để tạo ra được sự cộng hưởng giữa FDI với doanh nghiệp bản địa, cần có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp FDI phát triển mạng lưới cung ứng vệ tinh với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời thực hiện các chính sách trợ giúp doanh nghiệp bản địa nâng cao năng lực quản trị, mang tư duy toàn cầu về tiêu chuẩn, thị trường, công nghệ, nhân lực, ... mới có thể liên kết với FDI, gia nhập vào mạng lưới cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, cần xem xét lại tác động của chính sách ưu đãi về thuế, chi phí mặt bằng đối với FDI và chú trọng quản lý nguồn thuế, chống chuyển giá.

4. Thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực

4.1. Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm chủ lực

Trong thời gian qua, chiến lược phát triển công nghiệp của TP chưa định hình rõ nét vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp (DN) lớn. Do vậy, các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp thường không rõ địa chỉ trung tâm để triển khai, chưa định hình được mối liên kết giữa DN lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)... là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự rời rạc, thiếu nền tảng của các ngành công nghiệp; làm chậm tiến trình công nghiệp hóa đất nước.

TP cần xây dựng được hệ thống các DN lớn trong sản xuất sản phẩm chủ lực, đủ vai trò dẫn dắt trong các ngành kinh tế, đảm nhận khâu nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm lẫn phân phối và có mối liên kết chặt chẽ với các DN ở các địa phương. DN lớn giữ vai trò trung tâm trong phát triển khoa học công nghệ, việc sản xuất kinh doanh của DN lớn luôn tạo ra nhu cầu cho các DNNVV tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm trung gian, dịch vụ hỗ trợ. DN lớn là chỗ dựa để DNNVV phát triển, khi có nhu cầu về một sản phẩm trung gian hay dịch vụ hỗ trợ, DN lớn có thể tìm đến DNNVV có điều kiện thích hợp để hướng dẫn công nghệ, hỗ trợ hạ tầng sản xuất, thậm chí giúp vốn cho DNNVV thực hiện sản xuất nhằm cung ứng cho họ.

Để thúc đẩy mối liên kết DN lớn của TP với DNNVV trong và ngoài TP, cần xây dựng cơ chế khuyến khích các DN phát triển vệ tinh cung ứng hỗ trợ ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt là việc quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ... nhằm tránh tình trạng đầu tư, thu hút đầu tư trùng lặp, gây lãng phí, triệt tiêu động lực phát triển của nhau.

Cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để hàng năm đánh giá, bổ sung danh sách các DN giữ vai trò dẫn dắt, để có những chính sách phát triển riêng. Mọi quyết sách liên quan đến phát triển công nghiệp của ngành được thực hiện chủ yếu bởi DN lớn dẫn dắt DNNVV cùng thực hiện. Các chính sách thúc đẩy, hỗ trợ DN theo hướng ưu tiên cho các hoạt động có sự liên kết giữa DN lớn với DNNVV chẳng hạn như: DN lớn chuyển giao công nghệ sản xuất phụ trợ cho DNNVV; DN lớn hỗ trợ hạ tầng, trợ giúp vốn, nhân lực tay nghề cao cho DNNVV để sản xuất phụ trợ...Cạnh đó, thúc đẩy hình thành các mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp dẫn dắt với các trường/viện phù hợp với từng ngành trong việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đào tạo cung ứng nguồn nhân lực. Các sản phẩm sáng tạo từ các hoạt động liên kết này cần được hỗ trợ của chính sách dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tiếp đó, TP cần triển khai đồng bộ các chương trình thúc đẩy DN sản xuất, cung ứng phụ trợ, dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực ưu tiên. Trước hết là triển khai các chương trình phát triển hạ tầng

phục vụ sản xuất, dịch vụ hỗ trợ cho cung ứng, sản xuất, phân phối sản phẩm. Kế đến là tạo cơ chế thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ, sáng tạo ra kênh huy động vốn cho DN. Đồng thời tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ DN như cung cấp thông tin về hội nhập, thị trường, đào tạo nhân lực, mặt bằng sản xuất... Quan trọng nhất là tạo ra khuôn khổ và thúc đẩy DN hướng đến tiêu chuẩn toàn cầu để tận dụng cơ hội xuất khẩu từ hội nhập.

Các chính sách thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ ưu tiên cần được cụ thể thành những chương trình, dự án. Chẳng hạn như phát triển các trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, sàn giao dịch hàng hóa, cổng thông tin kết nối giữa DN hỗ trợ với DN đầu cuối; phát triển thương mại điện tử, chính quyền điện tử, phổ biến các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và chỉ dẫn phương pháp giúp DN tận dụng được cơ hội. Với cơ chế đặc thù, TP có thể vận dụng để huy động nguồn lực từ xã hội để đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh cho DN và người dân.

4.2. Chính sách trợ giúp DN phát triển

Các chính sách hỗ trợ DN phát triển thường đề cập đến các khía cạnh về tiếp cận thị trường, vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, mặt bằng. Các chính sách trợ giúp được thực hiện thông qua cơ chế thúc đẩy mối liên kết giữa các chủ thể DN đầu cuối - DN phụ trợ, DN - trường/viện, DN - ngân hàng và các tổ chức cung cấp vốn. Trong các mối liên kết đó, các hội DN ngành nghề thường giữ vai trò cầu nối; Nhà nước giữ vai trò tạo cơ chế khuyến khích liên kết. TP cần tạo ra cơ chế trợ giúp DN thông qua tạo sự kết nối này nên tập trung vào các khía cạnh:

- Đầu tiên là kết nối DN sản xuất phụ trợ với DN đầu cuối, thông qua việc nâng cao năng lực của các hội DN theo hướng giữ vai trò tập hợp các DN nhỏ và vừa để nói lên tiếng nói của họ, năng lực của họ, những gì họ có thể làm nhằm tạo lợi thế theo quy mô lớn để tiếp cận chuỗi sản xuất của các DN lớn; đồng thời sớm hình thành các cơ sở dữ liệu trung tâm kết nối cung cầu sản phẩm phụ trợ. Bởi hiện nay, các DN đầu cuối FDI còn e ngại khi đặt hàng vì tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng, tiến độ, số lượng nên đơn hàng sản xuất nhỏ, chủ yếu là làm thử, không tạo sự hấp dẫn cho từng DN nhỏ và vừa; còn DN nhỏ và vừa cung ứng phụ trợ thì không nắm được thông tin và các tiêu chuẩn sản phẩm từ các DN lớn.

- Việc liên kết giữa trường/viện với DN trong phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực theo hướng các hội ngành nghề giữ vai trò tổng hợp các vấn đề cần nghiên cứu công nghệ, các yêu cầu về nhân lực từ DN để đặt hàng trường/viện/nhà khoa học. Trên cơ sở đó, trường/viện/nhà khoa học sẽ thực hiện các đề tài nghiên cứu; thiết kế chương trình, phát triển đội ngũ để đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của DN. Bởi vì hiện nay, việc phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực đang là nỗ lực đơn phương của các trường/viện/nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước về khoa học; trong khi đó, DN là đối tượng sử dụng kết quả nghiên cứu, sản phẩm đào tạo, song lại chưa tham gia vào tiến trình này.

- Liên kết giữa tổ chức tín dụng với DN thông qua các chương trình kết nối DN với ngân hàng bằng các chương trình cho vay tín chấp theo hướng các hiệp hội đảm nhận vai trò bảo lãnh uy tín trả nợ cho DN. Vì hiện nay các tổ chức tín dụng ngại cho DN vay vì thiếu tài sản đảm bảo, hạn chế trong chứng minh tính khả thi của dự án và khả năng trả nợ. Khi DN nhỏ và vừa được kết nạp vào hội, được hội phân chia cho thị phần và cơ hội kinh doanh nên đảm bảo các đơn hàng sản xuất của DN sẽ ổn định hơn. Nếu hội làm được như vậy thì tính khả thi của các chương trình kết nối ngân hàng vào DN sẽ được đảm bảo.

4.3. Tạo cơ hội để doanh nghiệp phát triển

Điều kiện cần cho mọi cơ hội phát triển của doanh nghiệp là nhu cầu mà DN có điều kiện và khả năng cung ứng. Thành phố có thể tạo ra nhu cầu này và định hướng cho DN trong nước cung ứng, qua đó giúp DN trong nước ngày càng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Để thúc đẩy DN trong nước phát triển, vai trò kiến tạo cơ hội thông qua tạo nhu cầu thiết thực cho DN để tham gia sản xuất cung ứng là rất quan trọng. Có nhiều cách kiến tạo nhu cầu, trong đó cách tốt nhất là thông qua thực hiện các chương trình đầu tư công và các dự án đầu tư viện trợ/hỗ trợ ra nước ngoài để các DN trong nước tham gia, cụ thể:

Một là, kiến tạo nhu cầu: Trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, đường biển, bến cảng, sân bay, hạ tầng viễn thông... hay các công trình mang tính thường nhật như xử lý rác, chống ngập, chống ô nhiễm không khí,... Chính phủ phải ưu tiên huy động các DN trong nước tham gia.

Hai là, thúc đẩy đổi mới công nghệ: nhu cầu lớn được tạo ra chính là động lực quan trọng để sáng tạo công nghệ. Khi đó, Chính phủ tiếp tục huy động các trường/viện thiết kế công nghệ rồi chuyển giao cho DN thi công/ sản xuất. Hay nói cách khác, Chính phủ và (hoặc) chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối DN với trường/viện. Cách kiến tạo này vừa tạo cơ hội làm ăn cho DN, vừa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ.

Ba là, tạo cơ hội phát triển kinh doanh ra bên ngoài: Trong các mối quan hệ quốc tế song phương, Chính phủ nên phân tích rõ: lĩnh vực nào mà DN nước ngoài cần khai thác ở nước mình, nhưng không phải là lợi thế khi sản xuất tại nước họ thì kêu gọi họ vào đầu tư. Đồng thời cũng xem hàng hóa nào thật sự cung ở nước họ không đủ thì đàm phán giảm thuế xuất; tìm cách đưa DN Việt thâm nhập vào thị trường nước họ bằng những chương trình cụ thể.

Bốn là, phát triển nguồn nhân lực: Chính phủ/chính quyền các địa phương định hướng các Hiệp hội là nơi tổng hợp các vấn đề yếu kém về nhân lực của DN, kết nối với các trường/viện để thiết kế chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực của DN.

Năm là, xác lập quyền sở hữu tài sản để tạo vốn kinh doanh cho DN: tạo lập và đa dạng các kênh huy động vốn, công cụ huy động vốn cho DN. Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm cơ chế xác lập quyền sở hữu tài sản (kể cả động sản và bất động sản) để DN có thể cầm cố, thế chấp để tạo vốn kinh doanh.

Vai trò của mình, Chính phủ/chính quyền địa phương không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong nền kinh tế, mà cần kiến tạo cơ hội để thúc đẩy các chủ thể hoạt động có hiệu quả. Tạo cơ hội không chỉ dừng lại ở mức độ ban hành và quản thực thi cơ chế, mà cần phải có những chương trình mang tính gợi ý, thu hút DN tham gia và đồng hành cùng DN trong mọi hoạt động.

4.4. Cải thiện môi trường kinh doanh và vận dụng cơ chế đặc thù

Trong thời gian qua có nhiều cơ chế chính sách trợ giúp doanh nghiệp. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của doanh nghiệp còn hạn chế. Đồng thời, cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa thật sự thông thoáng. Do vậy, cần tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ trở ngại cho doanh nghiệp gia nhập thị trường,

chính sách thu ngân sách cần tầm nhìn dài hạn, vận dụng cơ chế đặc thù để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

TPHCM đang ráo riết triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Để việc thực hiện hiệu quả, đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù thực sự phát triển, TP cần để người dân thấy được lợi ích từ cơ chế, chính sách này. Doanh nghiệp và người dân đang trông chờ các giải pháp sáng tạo từ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, sao cho môi trường kinh doanh thông thoáng, có được nhiều cơ hội làm ăn hơn.

Cơ chế đặc thù không phải là chính sách đặc biệt, nhưng sẽ giúp TP làm nhanh hơn một số việc kiến tạo phát triển và quản trị nhà nước. Một số vụ việc trước đây, thay vì phải chờ Trung ương quyết định, thì nay TP được quyền tự quyết. Vấn đề là quyền đó được cụ thể hóa như thế nào để người dân thấy được lợi ích? Không quá khó để trả lời câu hỏi đó. Hãy nhìn vào những mong đợi của dân sẽ có ngay đáp án, đó là cơ hội việc làm, tăng thu nhập, sống trong môi trường văn minh. Chỉ khi doanh nghiệp phát triển, người lao động (người dân) mới có việc làm, thu nhập và văn minh. Doanh nghiệp chỉ hoạt động tốt trong môi trường có dịch vụ công hỗ trợ, giao thông thuận lợi vận chuyển hàng hóa, chính quyền thông minh.

Mặt khác, mặt bằng sản xuất kinh doanh đang là trở ngại lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Hiện nay, đầu tư ra ngoài TPHCM nhiều hơn đầu tư bên ngoài vào TP. Trong khi đó, chi phí thuê mặt bằng sản xuất của TP đang cao hơn nhiều so với các địa phương lân cận. Vì vậy, sử dụng cơ chế đặc thù liên quan đến quyết định sử dụng đất để quy hoạch lại mặt bằng, tạo quỹ đất sản xuất kinh doanh là việc nên làm.

Các dự án phương tiện giao thông công cộng dưới lòng đất, trên không; các khu sản xuất tập trung; các công trình chống ngập tổng thể... đều đã được quy hoạch nhưng việc triển khai quá chậm. Do đó, dùng cơ chế đặc thù để sáng tạo ra những giải pháp huy động vốn từ xã hội để đầu tư hạ tầng giao thông. Việc kêu gọi doanh nghiệp đồng hành tham gia có lẽ là giải pháp phù hợp nhất hiện nay. Bên cạnh đó, rà soát lại cơ chế đầu tư, từ khâu chuẩn bị đến thực hiện xem có công đoạn nào còn vướng thì sửa đổi, minh bạch mọi thứ. Đồng thời, cương quyết xử lý tham nhũng, loại bỏ những chi phí không chính thức trong đầu tư các dự án công... để dễ dàng thực hiện xã hội hóa, tạo vốn đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cũng như phát triển giao thông công cộng.

Mặt khác, với cơ chế đặc thù, TPHCM có thể vận dụng để tạo ra các kênh huy động vốn từ xã hội hóa hoặc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để tạo vốn. Việc vay vốn để đầu tư cho tương lai thì tương lai phải chịu trách nhiệm trả, nên chắc người dân sẽ ủng hộ. Quan trọng nhất là kiến tạo ra các dự án công vừa hấp dẫn tư nhân đầu tư vừa tạo ra tiện ích cho cộng đồng để khả thi khi thực hiện, góp phần phát triển văn minh đô thị.

5. Giảm quy mô các ngành thâm dụng lao động với công nghệ lạc hậu, kém thân thiện môi trường

Trên địa bàn thành phố còn nhiều doanh nghiệp sản xuất sử dụng công nghệ lạc hậu, kém thân thiện với môi trường. Những năm gần đây hiệu quả sản xuất kinh doanh đã giảm, doanh nghiệp đang dần thu hẹp quy mô và chuyển nhà máy đến các địa phương khác. Thuận theo xu hướng này, Thành phố cần có chính sách thúc đẩy doanh nghiệp di dời các hoạt động sản xuất không phù hợp với định hướng phát triển. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu

tư chuyển đổi sang các lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của Thành phố.

Kết luận:

Thành phố Hồ Chí Minh không còn phù hợp cho các lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao động với công nghệ lạc hậu, không thân thiện với môi trường. Để thu hút đầu tư sản xuất lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường cần có định hướng với tiêu chí rõ ràng về các ngành công nghiệp ưu tiên. Theo đó đầu tư hạ tầng phù hợp và chính sách hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng đó. Bên cạnh đó cần có chính sách phù hợp thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp đầu tư chuyển đổi phù hợp với định hướng phát triển.

Tài liệu tham khảo:

Huỳnh Thanh Điền (2017a). “Tập hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo sức mạnh lớn”. *Báo Sài Gòn Giải Phóng*. Số ngày 02/01/2017.

Huỳnh Thanh Điền (2017b). “Tạo cơ hội để doanh nghiệp phát triển”. *Báo Sài Gòn Giải Phóng*. Số ngày 07/02/2017.

Huỳnh Thanh Điền (2017c). “Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn”. *Báo Sài Gòn Giải Phóng*. Số ngày 11/03/2017.

Huỳnh Thanh Điền (2017d). “Đề hộ kinh doanh tự tin chuyển lên doanh nghiệp”. *Báo Doanh nhân Sài Gòn*. Số 427 (tháng 2/2017).

Huỳnh Thanh Điền (2016b). “Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nghề TPHCM”. *Kỷ yếu hội thảo “Đào tạo nghề trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp”*. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động TP HCM tổ chức tháng 9 năm 2016.

Huỳnh Thanh Điền (2016c). “Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: Trường hợp nghiên cứu TP Hồ Chí Minh”. *Kỷ yếu hội thảo: “Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP”*. Đại học ngân hàng, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Nha Trang, và Đại học quốc gia Cheng Kung (Hàn Quốc) đồng tổ chức, Tháng 09/2016.

Huỳnh Thanh Điền (2016d). “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015-2020”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*. Số 26(4), tháng 4.

Huỳnh Thanh Điền (2016e). “Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: Tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và phòng vệ”. *Kỷ yếu Hội Thảo: “Quản trị Rủi ro trong doanh nghiệp Việt Nam”*. ĐH Tài chính Marketing. Tháng 5/2016.

Tổng cục Thống kê (2021). Niên giám thống kê 2021. NXB Thống kê.

Trường đại học Kinh tế TPHCM (2015). “Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh”. Tài liệu được lưu giữ tại Sở công thương TPHCM.

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ
PHỤC HỒI KINH TẾ THÀNH PHỐ VÀ PHÁT TRIỂN
CHUỖI CUNG ỨNG TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung:

Giám đốc – Tổng biên tập
PHAN NGỌC CHÍNH

Biên tập:

Trần Thị Bảo Ngọc

Trình bày, minh họa:

Thu Ngân (Công ty Thiên Ân)

Sửa bản in và Trình bày, minh họa:

Thu Ngân (Công ty Thiên Ân)

Đơn vị liên kết:

Công ty TNHH TM – DV Thiết kế In ấn Thiên Ân

Địa chỉ: 240A Lê Văn Lương – Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP.HCM

Điện thoại: 0939 04 54 64 – 036 648 6168

Email: congtythietkeinthienan@gmail.com – ngan.23483@gmail.com

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

FINANCE PUBLISHING HOUSE (Tên viết tắt: FPH)

Số 7 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024.3826.4565 - Email: phongbientap.nxbtc@gmail.com - Website: fph.gov.vn

CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 028.3859.6002

In 500 cuốn, khổ 20×28 cm tại Cty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu tốc.

Địa chỉ: 43A Đào Tông Nguyên, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Số xác nhận ĐKXB: 3327-2022/CXBIPH/5-86/TC.

Số QĐXB: 288/QĐ-NXBTC cấp ngày 30 tháng 09 năm 2022

Mã ISBN: 978-604-79-3381-5

In xong và nộp lưu chiểu năm 2022